

Ana Soler Rodríguez

Grado en Arqueología

Universidad de Granada

Breve reflexión epistemológica relativa a la literatura histórica

En la redacción de obras tales como las que con no poca frecuencia encontramos en las universidades no se plantea un objetivo histórico, no se pretende en ningún momento crear conocimiento y ni siquiera difundirlo, sino que parte de argumentaciones intencionadamente sesgadas para que se amolden a su discurso. Y esto debe tenerse claro: primero viene el discurso presente y luego la obra.